

THE MINISTRY OF YOUTH POLICY AND
SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

UZBEK STATE UNIVERSITY OF
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

COLLECTION

of scientific papers

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS:
PROBLEMS, PROSPECTS, INNOVATIONS**

**CHIRCHIK, UZBEKISTAN
29-30 SEP 2023**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

**MINISTRY OF YOUTH POLICY AND SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT**

**МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT TA’LIMI: MUAMMOLAR,
ISTIQBOLLAR, INNOVATSIYALAR”
XALQARO ILMIY KONGRESS
TO‘PLAMI**

2023 yil 29-30 sentabr

**“PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS:
PROBLEMS, PROSPECTS, INNOVATIONS”
OF SCIENTIFIC PAPERS OF THE INTERNATIONAL
CONGRESS**

September 29-30, 2023

**“ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ”
СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА
29-30 сентября 2023 года**

1955

УДК: 795.3.29.

“Jismoniy tarbiya va sport ta’limi: muammolar, istiqbollar, innovatsiyalar” mavzusida xalqaro ilmiy kongress to’plami. - Chirchiq.: 2023. – 409 b.

Tashkiliy qo’mita:

F.I.Sh	Lavozimi
M.R.Boltabayev	Rektor, tashkiliy guruh raisi
M.O’Arzikulov	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bo’lim boshlig’i - tashkiliy guruh a’zosi
Sh.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
B.B.Musayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
A.Z.Xodjaev	O’quv ishlari bo’yicha prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
J.Sh.Zarifboyev	Xalqaro hamkorlik bo’yicha prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
I.I.Ibragimov	Moliya-iqtisod ishlari bo’yicha prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
E.T.Raxmanov	O’quv-uslubiy boshqarma boshlig’i - tashkiliy guruh a’zosi
N.N.Nazarov	Ta’lim sifatini nazorat qilish bo’limi boshlig’i - tashkiliy guruh a’zosi
R.Babajanov	Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo’limi boshlig’i- tashkiliy guruh a’zosi
A.Jumaniyazov	Universitet matbuot kotibi - tashkiliy guruh a’zosi
R.F.Kuchkarov	Raqamli ta’lim texnologiyalari markazi boshlig’i - tashkiliy guruh a’zosi
X.O.Tursunov	Universitet Yoshlar ittifoqi boshlang’ich tashkiloti yetkakchisi - tashkiliy guruh a’zosi
A.N.Shopulatov	Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo’limi boshlig’i - tashkiliy guruh a’zosi
Sh.X.Toshturdiyev	Og’ir atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri - tashkiliy guruh a’zosi

O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bo’lib o’tgan “Jismoniy tarbiya va sport ta’limi: muammolar, istiqbollar, innovatsiyalar” mavzusidagi xalqaro ilmiy kongress to’plamida jismoniy tarbiya va sport sohasida kasbga yo’naltirilgan ta’limni tashkil qilishning ilmiy-nazariy asoslari, nomutaxassislik yo’nalishlarida jismoniy tarbiya va sport ta’limini tashkil qilishning zamonaviy muammolari, olimpiya va paralimpiya sport musobaqalari natijalari asosida sport ta’limini rivojlantirish yo’llari, sog’lom turmush tarzi tamoyillari asosida jismoniy tarbiya va sportni tibbiy-biologik ta’minlashning innovatsion uslublari, jismoniy tarbiya va sport ta’limi tizimini raqamli texnologiyalar hamda me’yoriy-huquqiy jihatdan qo’llab-quvvatlash masalalariga bag’ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o’rin olgan.

To’plamda nashr etilgan maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

Mas’ul muharrir:

p.f.n., professor B.B.Musayev

O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

Ганиева Мархабо Юлдаш кизи

*Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г. Чирчик*

Аннотация. В этой статье представлена информация об основах технической и тактической подготовки игроков в настольный теннис. Также были приведены исчерпывающие сведения о путях, методах развития технических и тактических действий игроков в настольный теннис.

Ключевые слова: приемы, тактика, физическая подготовка, функциональная тренировка, нагрузка, физические качества, соревнование, тренировка, научно-теоретические, методы.

Annotation. This article provides information about the basics of technical and tactical training of table tennis players. Comprehensive information was also provided on the ways and methods of developing technical and tactical actions of table tennis players.

Key words: techniques, tactics, physical training, functional training, load, physical qualities, competition, training, scientific and theoretical, methods.

Под технической подготовкой теннисиста понимают обучение его основам техники действий, выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки, а также совершенствование избранных форм спортивной техники. Как и всякое целесообразное обучение, техническая подготовка спортсмена представляет собой процесс управления формированием знаний, умений и навыков.

Спортивная техника как способ выполнения отдельных соревновательных действий в настольном теннисе непосредственно связана со спортивной тактикой как общим способом объединения всей совокупности данных действий ради достижения соревновательной цели, т.д. формой организации соревновательной деятельности в целом. Различия между этими понятиями не абсолютны. В процессе состязания спортивная техника практически неотделима от тактики, что находит свое выражение в понятии «техничко-тактические действия».

Существующие взгляды на спортивно-техническое мастерство связаны с предположением, что в процессе спортивного совершенствования техника спортсмена должна приближаться к некоторому идеалу, отражающему наиболее эффективные способы выполнения спортивных действий. Правда, поиск эталона идеальной техники привел пока к выявлению лишь некоторых биомеханических закономерностей спортивных действий. Практически перед тренером и спортсменом всегда возникает проблема разработки и коррекции конкретных моделей спортивной техники, которые соответствовали бы его индивидуальным морфофункциональным особенностям и намечаемым достижениям. Причем реальные формы действий, осваиваемых спортсменом в начале спортивного пути, полностью не могут совпадать с моделями техники, пригодными для последующих этапов, поскольку техника движений в решающей мере определяется степенью развития; физических и психических качеств спортсмена, закономерно изменяющихся в процессе спортивного совершенствования. В соответствии с их изменением должны меняться и формы индивидуальной техники. А это значит, что техническая подготовка теннисиста не имеет «конечного пункта» она осуществляется на протяжении всей спортивной деятельности.

Существуют следующие критерии технического мастерства в настольном теннисе.

Объем технического приема — спортсмен умеет выполнять разновидности технического приема: по высокому и низкому мячу, с высокой и низкой траекторией полета,

по прямой и диагонали, по мячу, летящему прямо и косо, по мячу с верхним и нижним вращением, а также направлять мяч в дальнюю и ближнюю зоны стола, выполнять удар на ближней и дальней дистанциях от стола, выполнять удар по мячу в высшей точке отскока, по восходящему и опускающемуся мячу.

Стабильность технического приема — правильное, безошибочное выполнение технического приема в заданном направлении в течение определенного времени.

Точность технического приема — умение заданным техническим приемом направлять мяч в определенные зоны стола (размеры зон устанавливаются в соответствии со спортивным разрядом занимающихся).

Скорость — уверенное безошибочное выполнение технического приема на ближней дистанции от стола по восходящему мячу. Темп игры быстрый. Движение быстрое, все звенья руки работают слаженно, к моменту удара рука с ракеткой достигает максимальной скорости.

Сила вращения мяча — мяч летит с высокой скоростью вращения, соответствующей выполняемому техническому приему.

Освоенность технического приема — правильные движения всех звеньев руки, а также туловища и ног, составляющие действие технического приема. Движения хорошо координированы, свободны и не скованны.

Основная задача спортивно-технической подготовки – сформировать такие навыки выполнения соревновательных действий, которые позволили бы теннисисту с наибольшей эффективностью использовать свои возможности в состязаниях и обеспечить неуклонное совершенствование технического Мастерства в процессе многолетних занятий настольным теннисом.

По сути, в процессе технической подготовки решается целый ряд задач:

- познание теоретических основ спортивной техники (что относится к числу основных задач теоретической подготовки);

- моделирование индивидуальных форм техники движений, соответствующих возможностям спортсмена;

- формирование умений и навыков, необходимых для успешного участия в текущих состязаниях;

- последующее преобразование и обновление форм техники, создание на достаточно высокой ступени спортивного мастерства принципиально новых вариантов спортивной техники, никем применявшихся ранее.

Все это относится преимущественно к сфере держанию специальной спортивно-технической подготовки.

Необходимые предпосылки реализации данных задач обеспечивает общая разносторонняя подготовка спортсмена, в том числе общая техническая подготовка, которая заключается, прежде всего, в пополнении объема умений и навыков, являющихся предпосылкой формирования технических навыков в настольном теннисе. В ней широко используется эффект положительного переноса навыков: навыки, формируемые в процессе общей подготовки, входят обычно в преобразованном виде в состав возникающих на их основе новых специфических навыков, содействуя их совершенствованию. Общая техническая подготовка спортсмена включает также обучение технике упражнений, избираемых в качестве дополнительных средств физической подготовки. Кроме освоения навыков существенной стороной этого раздела подготовки должно быть воспитание координационных способностей, от которых в решающей мере зависит степень спортивно-технического совершенствования мастерства игроков.

Так как ритмическая структура вновь формируемых сложных спортивных действий не существует у теннисиста изначально, готовом виде, то на пути ее формирования прежде всего стоит задача создать представление об эталонном ритме. Когда техника действий не является принципиально новой, эта задача решается такими методами и приемами, как демонстрация примеров технически совершенного выполнения действия с сосредоточением внимания на его

ритме — кино и видеомангитфонная демонстрация в обычном и замедленном темпе со звуковым сопровождением, воспроизведение ритма по заданному образцу голосом (ритмическим счетом), имитационными движениями (отстукиванием ритма), идеомоторными представлениями.

Литературы:

1. Арзикулов Д. Н. Спортчиларни психологик жихатдан тайёрлашнинг ижтимоий-психологик муаммолари //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.
2. Серова Л.К. «Управление подготовкой спортсменов в настольном теннисе» Учебное пособие. 2016 г -13с.
3. Тейхриб, В. Е., Воркунов, М. С. Методика обучения технико-тактическим действиям в настольном теннисе: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей / - Павлодар: Кереку, 2009. – 86 с.
4. Yo‘ldoshaliyeva M. I., G‘aniyeva M. Y. Psychological significance of studying the priority qualities of table tennis players //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.
5. G‘aniyeva M. Yosh stol tennischilarning muvozanat saqlash qobiliyatlarini o‘rganish va uni rivojlantirish samaradorligi //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.
6. Ганиева М. Ю., Хайдаралиева Ф. Ю. ПРИЧИНЫ ТРАВМ В СПОРТИВНОЙ ИГРЕ БАДМИНТОН И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИХ //ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕКРЕАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. – 2020. – С. 203-206.
7. G‘aniyeva M. Y., Yo‘ldashaliyeva M. I. DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE INTRODUCTION OF THE BALL INTO THE GAME AT DIFFERENT POINTS WITH THE HELP OF SPECIAL EXERCISES //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 23. – С. 1-3.

JISMONIY TARBIYA VA SPORT VOSITALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA AHOLI SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASH ASOSLARI

Yo‘ldashov Murodjon Ravshanovich

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Chirchiq shahri, O‘zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ortiqcha vaznga ega insonlarni turli usullar yordamida vazn yo‘qotishga yo‘naltirilgan vosita va usullarni qo‘llash samaradorligi xususida fikrlar umumlashtirilgan.

Kalit so‘zlar: semizlik, katta, mashq, sport, vazn, diabet, kasallik, genetika, sikl.

Annotation. This article summarizes ideas about the effectiveness of using tools and methods that help overweight people lose weight using various methods.

Keywords: obesity, obesity, exercise, sports, weight, diabetes, diseases, genetics, cycle.

Butun dunyo bo‘yicha zamonaviy texnologiyalar rivojlanib borgan sari kishgilarning xarakat diapazoni kichrayib bormoqda. Kamxarakatlilik ta’sirida insoniyat oldida katta muammolar paydo bo‘lish extimoli yuzaga kelgan. Ana shunday insoniyatga xavf solayotgan muammolardan biri semizlik xisoblanadi. Ushbu kasallik nafaqat insonning xarakat doirasini cheklaydi va tashqi ko‘rinishini yomonlashtiradi balki juda ko‘plab kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Bunda organizmda energiya balansini buziladi. Tez-tez va uzoq vaqt davomida qondagi qand miqdorining ko‘tarilishi, iste’mol qilinayotgan energiya sarf qilinayotgan energiyadan ko‘proq bo‘lib yurishi natijasida organizmda ortiqcha darajada yog‘ to‘qimasi shakllanib boradi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda ortiqcha vazndan aziyat chekayotgan insonlar ortib bormoqdaki bu masala davlat ahamiyati darajasiga ko‘tarildi va axolini jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish asosiy yo‘nalish etib belgilanmoqda. .

Adilov S.Q. KURASH TURLARINING KOORDINATSION QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI MUSOBAQA FAOLIYATI KO'RSATKICHLARINING TAHLILI	166
Aliyev N.K. KURASHCHILARNING TANA MUVOZANATINI SAQLASH SHAROITLARINI VAHOLASHDA MUSHAKLARNING FUNKSIONAL DARAJASI	168
Anarbayev T.R., Kurganov O.N. ERKIN KURASHCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH XUSUSUSIYATLARI	170
Аниськова О., Банчевская А. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ	172
A'zamxonov O.A. YOSH KURASHCHILARNI HARAKATLI O'YINLAR VOSITALARI YORDAMIDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	174
Bayturalayev E.I. SPORT KURASHIDA SHUG'ULLANUVCHILARNI MASHG'ULOT JARAYONIDA TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	177
Bobomuradov N.Sh. PARA DZYUDUCHILARNING O'QUV MASHG'ULOT GURUHLARIDA KUNLIK MASHG'ULOT JARAYONINI REJALASHTIRISH	179
Бурхонов Б.Х. РОЛЬ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА	181
Gaziev Sh.Sh. PRIORITY DIRECTIONS OF THE MULTIPLE PREPARATION SYSTEM OF SAMBO WRESTLERS	183
Ганиева М.Ю. ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ	186
Yo'ldashov M.R. JISMONIY TARBIYA VA SPORT VOSITALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA AHOLI SALOMATLIGINI MUSTANKAMLASH ASOSLARI	188
Жалолов И.М. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИГ РИВОЖЛАНИШИ ДАРАЖАСИ	190
Ibragimov M.A., Atanazarov A.A. TALABA DZYUDUCHILARNI OG'IR ATLETIKA MASHQLARI YORDAMIDA MUSOBAQA IMKONIYATLARINI OSHIRISH	192
Ismoilov G', Asqarov F. 13 YOSHLI KIKBOKSCHILARNING JISMONIY RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI	196
Kimsanboyev J.A. MALAKALI DZYUDUCHILARNING KOMBINATSION VA TAKTIK HARAKATLARINI INDIVIDUALLASHTIRISH JARAYONINI BOSHQARISH TECHNOLOGIYASI	202
Kubitdinov J.A. KURASHCHILARNI MASHG'ULOT JARAYONIDA TEXNIK MAHORATNI OSHIRISH	205
Mamatxojayeva D.H. SAMBO KURASHCHILARINI O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONIDAGI O'RGATISH USLUBLARI	207
Musayev A.X. SUZISH VOSITALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABALARNI SOG'LOMLASHTIRISH METODIKASINI ISHLAB CHIQUISH	209
Нурмуханбетова Д.К., Кефер Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГАНДБОЛОМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ	212
Primbetov A.A. ERKIN KURASHCHI QIZLARINING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	215
Рахматов Б.Ш. 15-16 ЁШЛИ ТАЭКВОНДОЧИЛАРДА МУВОЗАНАТ САҚЛАШ ТУРҒУНЛИГИНИ ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА ДАВОМИДА ЎСИШ СУРЪАТИ	217
Raxmatova D. YUQORI MALAKALI KANOEDA ESHKAK ESHUVCHILARNI TAYYORGARLIK MAKROSIKLIDA MUSOBAQA FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH	219
Ruzmetov N.K., Ruzmetova I.K., Raximova M.P. YOSH VOLEYBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI JISMONIY TARBIYA VOSITALARI YORDAMIDA	221